

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

ZOTTIS, B. M. L.; TEIXEIRA DE MELLO, D. Políticas públicas e a formação continuada de professores/as da Educação Infantil no município de Santa Maria/RS: conquistas e impasses. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14657, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14657. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/14657>.

Revisado por:

Cláudia Inês Horn

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, RS, Brasil

Jeriane da Silva Rabelo

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

HORN, Cláudia Inês; RABELO, Jeriane da Silva. Relatório de revisão por pares para: Políticas públicas e a formação continuada de professores/as da Educação Infantil no município de Santa Maria/RS: conquistas e impasses. *Educação & Formação*. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16777001 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/16777001>.

PARECER

Parecerista: Cláudia Inês Horn

Data de retorno da revisão: 21/02/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Algumas frases expressas no resumo não condizem com o conteúdo desenvolvido ao longo das seções do artigo. Não há clareza em relação ao recorte temporal analítico, selecionado para o desenvolvimento da redação: no resumo conta a seguinte escrita: "Este estudo teve como objetivo investigar como o município de Santa Maria/RS vem articulando as políticas públicas de formação continuada dos professores da Educação Infantil, nos últimos três anos (2019-2021), porém aqui,

neste artigo, delimitamos apenas um recorte da pesquisa, demarcando o período de 2019". Contudo, parece-me que o texto não traz como foco o ano de 2019.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

A escrita do artigo debruça grande parte das laudas, ou seja, aproximadamente 8 laudas para tratar sobre questões históricas da educação Infantil no Brasil. Importa registrar que este assunto é fundamental para as pesquisas. Contudo, em especial, neste artigo, não há conexões desta escrita inicial, com a escrita que segue. Dito de outro modo, parecem dois assuntos sem interconexão, num mesmo artigo. O autor deve abordar uma seção de forma integrada com as demais.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Está coerente.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

A seção intitulada "Contexto da pesquisa: Caracterização do município Santa Maria/RS e da rede de educação municipal de ensino" está bem desenvolvida e apresenta argumentação coerente.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Por vezes, a argumentação parece não ter sustentação teórica. Em outros momentos, uma argumentação não segue com articulação em outra argumentação. Tais questões, envolvendo uma sequência lógica no desenvolvimento das ideias e, seguindo uma mesma temática, deverão ser revisadas pelo autor.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo aborda uma temática relevante, importante e necessária para a Educação Infantil. Contudo, uma rigorosa revisão se faz necessária para tornar a produção realmente relevante para a área.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo parece apresentar uma pesquisa inédita, com originalidade.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O artigo aborda uma temática relevante, importante e necessária. Contudo, da forma como o artigo está apresentado, há impasses em relação à pertinência acadêmica e científica. Assim, recomenda-se uma revisão rigorosa daquilo que promete o resumo, com as seções desenvolvidas ao longo da produção escrita.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Há muitos erros linguísticos na escrita. Será necessária uma correção linguística intensa e rigorosa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Serão necessárias correções, visando atender, em sua plenitude, as normas desta revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Há autores citados ao longo do artigo que não constam nas referências. Há que se fazer uma rigorosa revisão.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

O artigo é fruto de uma pesquisa, desenvolvida na educação Infantil da Cidade de Santa Maria - RS/Brasil. Apresenta temática relevante, sendo desenvolvida de forma teórico-metodológica. Para tornar público este artigo, o autor deverá realizar os ajustes necessários, tanto nas questões de formatação e revisão linguística, quanto nas questões teórico-metodológicas.

Parecerista: Jeriane da Silva Rabelo

Data de retorno da revisão: 22/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta objetivo e problematiza a questão norteadora, mas não aborda o referencial teórico, o procedimento metodológico e os resultados da pesquisa. Para uma melhor compreensão do artigo, é importante que o resumo contemple esses elementos de forma concisa, conforme consta nas normas da revista.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O presente trabalho contextualiza a pesquisa dentro do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM. O objetivo foi de investigar como o município de Santa Maria/RS tem articulado as políticas de formação continuada de professores da Educação Infantil nos últimos três anos (2019-2021), no entanto, ao longo do texto é recortado apenas o ano de 2019. A justificativa para o recorte temporal e o foco nas tensões entre formação e alfabetização na Educação Infantil são pertinentes.

O artigo demonstra uma preocupação em fundamentar teoricamente a discussão, mencionando autores importantes como Kramer, Corsino, Nunes, Oliveira, Baptista e Rosemberg. A contextualização histórica da Educação Infantil no Brasil como um espaço de lutas e direitos, bem como a revisão de políticas públicas de formação continuada em nível nacional e a análise de legislações e documentos oficiais, enriquecem a análise. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, do tipo Estudo de Caso, justificando a escolha por se tratar de um município específico. A clareza na descrição dos procedimentos metodológicos é um ponto positivo. No entanto, a autora questiona qual rede foi utilizada para o questionário online, o que sugere a necessidade de explicitar melhor a amostra.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título reflete de forma precisa o escopo da pesquisa, o local de estudo, o período analisado e os principais eixos temáticos abordados no artigo, demonstrando consistência entre o título e o conhecimento produzido.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O artigo apresenta uma análise da política pública municipal "Conexões de Saberes" (2019) e, especificamente, do projeto PROMLA (Projeto Municipal de Letramento e Alfabetização) no contexto da formação continuada de professores da Educação Infantil de Santa Maria/RS. A análise não se limita a descrever os projetos, mas busca compreender as tensões e os impasses decorrentes da inclusão da Educação Infantil em uma iniciativa com foco na alfabetização precoce de crianças na etapa da Educação Infantil.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Apesar dos pontos de melhoria apontados na análise do trabalho (necessidade de referenciar adequadamente algumas informações, fazer correções ortográficas, explicitar a relevância das tabelas apresentadas), a pertinência da argumentação e a coerência textual geral do trabalho são evidentes, justificando sua relevância para a discussão sobre a formação continuada de professores da Educação Infantil e a implementação de políticas públicas educacionais.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Este trabalho é relevante pois contextualiza a educação infantil na legislação brasileira pós 1988, discute desafios como desigualdades e influências políticas, e aborda o debate sobre a leitura e a escrita nessa etapa, contrapondo visões que buscam a antecipação da alfabetização. A pesquisa destaca ainda a importância da formação docente específica e a atuação de movimentos em defesa dos direitos da criança na educação infantil.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo apresenta um estudo de caso sobre uma realidade específica sobre a formação continuada de professores da Educação Infantil no município de Santa Maria/RS.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O trabalho é pertinente e inédito, pois trata de uma política pública municipal específica: "Conexões de Saberes" (2019) e, especificamente, do projeto PROMLA (Projeto Municipal de Letramento e Alfabetização) no contexto da formação continuada de professores da Educação Infantil de Santa Maria/RS.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Em algumas passagens, a linguagem utilizada se aproxima mais da informalidade, o que não se alinha com a norma culta esperada em um artigo acadêmico. Sugiro uma revisão cuidadosa para eliminar erros gramaticais de todo o texto.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Necessário revisão segundo marcações no texto.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Algumas citações marcadas no texto precisam ser citadas nas referências.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisado

Parecer justificado:*

O artigo apresenta um tema relevante e uma análise inicial interessante das políticas de formação continuada em Educação Infantil no município de Santa Maria/RS. No entanto, para que possa ser considerado para publicação, é fundamental que os autores atendam às sugestões apresentadas, especialmente no que diz respeito à ampliação do resumo, à correção e complementação das referências, à justificativa da delimitação temporal e da inclusão de dados específicos, e ao aprofundamento da articulação entre os dados coletados e a análise das conquistas e impasses. Ao realizar essas revisões, o artigo poderá contribuir significativamente para a compreensão das políticas de formação de professores da Educação Infantil e dos desafios enfrentados na articulação entre as diretrizes nacionais e as especificidades dessa etapa da educação básica, de modo especial no município de Santa Maria.

Atenciosamente,

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.